

ПРОБЛЕМЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

PROBLEMS OF HYDRAULIC CONSTRUCTION IN RUSSIA IN THE FAR NORTH CONDITIONS

ПАХОМОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА,
магистрант,

Российский университет дружбы народов.

МИЛОВАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
магистрант,

Российский университет дружбы народов.

PAKHOMOVA ALEXANDRA ANATOLYEVNA,
Master's student,

Peoples' Friendship University of Russia.

MILOVANOVA ELENA ALEXANDROVNA,
Master's student,

Peoples' Friendship University of Russia.

В статье рассматриваются проблемы строительства гидротехнических сооружений в суровых условиях Крайнего Севера. Определены особенности строительства подобных архитектурных объектов в условиях наличия вечной мерзлоты. Выявлены проблемы, с которыми связано строительство сооружений в таких условиях. Указаны факторы, которые необходимо учитывать в ходе создания проекта сооружения. В результате сделан вывод, что проектирование объекта в таких условиях должно происходить особенно тщательно, поскольку цена ошибки очень велика и несет существенные дополнительные затраты.

The article deals with the problems of construction of hydraulic structures in the harsh conditions of the Far North. The features of the construction of such architectural objects in the presence of permafrost are determined. The problems associated with the construction of structures in such conditions have been identified. The factors that must be taken into account during the creation of the construction project are indicated. As a result, it was concluded that the design of an object in such conditions should be carried out especially carefully, since the cost of error is very high and carries significant additional costs.

Ключевые слова: здания, сооружения, строительство, температура, лед, нагрузка, конструкции, норматив.

Key words: buildings, structures, construction, temperature, ice, load, structures, standard.

Основной проблемой гидротехнического строительства в России в условиях Крайнего Севера следует считать необходимость получения разрешения. Такие сооружения, находящиеся в северной части РФ, должны быть максимально емкими и иметь повышенную устойчивость к низкой температуре.

Гидротехнические сооружения могут быть различными по составу, по типу и по количеству, среди требований к их строительству можно указать: сроки, объем, определение объ-

ема строительных работ. Востребованность гидротехнических сооружений в северных широтах зависит от выбора системы расселения в суровых условиях, от количества населения в конкретном регионе и запроса населения на такого рода постройки. Условия северных климатических зон до начала строительства тщательно изучаются такими специалистами, как экономисты, геологи, климатологи, социологи и многие другие. При этом ведется учет природных условий, которые наблюдаются в определенной местности.

В ходе создания проекта сооружения необходимо вести учет следующих факторов [2, с.75]:

1. Линии движения снега и сила ветра в данной местности.
2. Максимально возможная защита гидротехнических сооружений от негативного воздействия внешней среды.
3. Отказ от сложной по характеру формы сооружений, а также от возможного перепада высот.
4. Отказ (по возможности) от использования защитных ограждений снаружи в расчете на единицу площади сооружения.
5. Минимально возможное использование остекление, включая окна и витражи.
6. Высокая степень надежности для герметичных элементов, включая окна и двери.
7. Учет эстетических особенностей таких сооружений.
8. Создание условий, которые наиболее комфортны с точки зрения трудовой занятости.

В условиях Крайнего Севера большое значение имеет правильная компоновка гидротехнических сооружений, а также наличие ветрозащитных элементов, они являются своего рода «аэродинамической тенью». Этот принцип создания гидротехнических сооружений в суровых условиях можно считать определяющим, так как он позволяет произвести защиту сооружений от воздействия сильных ветров, снижает степень контакта неблагоприятной среды с самим сооружением [8, с.115].

Вторая актуальная проблема в данной связи – наличие вечномёрзлого грунта. Проблема строительства в северных регионах России связана не только с выбором наиболее подходящих материалов для создания сооружений. Не менее важно рассматривать возможность снижения расходов в строительной сфере, изменение способов, при помощи которых производится транспортировка строительных материалов. Требуется снижать вес конструктивных элементов, для чего нужно применять более легкие конструкции, отличающиеся высокой прочностью и надежностью. Нужно улучшать и способы, при помощи которых осуществляется возведение сооружений [4, с.68].

Проблема разрушительного влияния низких температур на гидротехнические сооружения в условиях Крайнего Севера. Низкие и высокие температуры оказывают негативное воздействие на бетон, поскольку высокая разница между их значениями – самое агрессивное условие, которое пагубно влияет на гидротехнические сооружения из бетона и железобетона.

Сегодня многие научные институты занимаются научными разработками новых методов защиты бетонных сооружений в условиях экстремального холода. Чаще всего конструкции из бетона и железобетона разрушаются под влиянием низкой температуры, при этом влага постепенно проникает внутрь бетона. Иными словами, бетон разрушается в связи с наличием попеременных циклов оттаивания и замораживания, когда он не застыл еще в полной мере в условиях Крайнего Севера, при наличии сурового климата.

В порах бетона, в его пустотах появляется несвязанная вода, а низкие температуры воздействуют именно на нее. Бетон при воздействии отрицательных температур разрушается под влиянием следующих факторов [2, с.76].

- 1) Образование льда – процесс, при котором происходит давление жидкости на поры бетона.

- 2) Давление жидкости до замерзания в незаполненные водой поры бетона.
- 3) Когда жидкость замерзает, на поры в бетоне давят уже кристаллы льда.
- 4) Когда влага постоянно замерзает и оттаивает, то на поры в бетоне влияет изменение давления.

5) Коэффициенты температурной деформации могут быть различными, а потому в основе конструкции оказывается температурное напряжение.

Разница в деформации при различной температуре для определенных бетонных и железобетонных конструкций приводит к значительному напряжению. В результате этого напряжения возможно 4 основных вида разрушения конструкций:

- Трещины в бетоне разной направленности.
- Отслаивание в толще бетона.
- Коррозия арматуры внутри бетона.
- Сколы в конструкции бетона.

Бетон может сопротивляться воздействию низких температур, такая способность определяется маркой морозостойкости. Определяется такая способность на основании количества циклов замораживания и оттаивания, в течение которых не наблюдается разрушения материала. В процессе испытаний происходит постоянный контроль ряда параметров бетона – динамическая упругость, плотность и прочность [5, с.121].

Интересно, что строительство гидротехнических сооружений может происходить в самых разных климатических условиях. Но при этом необходимо полное соблюдение определенных требований к процессу строительства, благодаря чему сооружение будет эксплуатироваться наиболее качественным образом.

В ходе проектирования сооружений, которые будут эксплуатироваться в суровых климатических условиях, нужно придерживаться двух основных принципов [7, с.91]:

1. Мерзлые грунты, которые оказываются в основе сооружения, не должны менять свою структуру в течение всего времени эксплуатации сооружения.

2. Перед строительством производится предварительное размораживание грунта.

Однако при строительстве важно понимать, что возможна дополнительная просадка грунта при эксплуатации сооружения. Вот почему процесс оттаивания грунта должен находиться под контролем. Также в ходе планирования рекомендуется применять конструкции с малой степенью чувствительности. В мерзлом грунте для сохранения устойчивости конструкции можно применять следующие методы:

1. Использование подсыпки при сооружении фундамента и применении грунта.

2. Обустройство под полом каналов с искусственным охлаждением грунта и наличием холодильных установок.

3. Применение свайных фундаментов.

Если в регионе вечномерзлый грунт, то бетонные работы осуществляются на основании трех основных методов [3, с.44]:

1) «Термос» – происходит сохранение теплоты смеси, которая получена при нагреве на начальной стадии до осуществления производства работ. Цемент реагирует с водой, выделяя тепло. И это тепло применяется для застывания бетона.

2) Прогрев бетона искусственно – бетон уже уложен в основу конструкции.

3) Оптимизация скорости реакции цемента.

Каждый из способов для застывания бетона может применяться в отдельности или же комбинированно, однако применение определенных технологий определяется размерами и особенностями конструкции, а также маркой бетона.

Чтобы затвердевание бетона существенно ускорялось, в начале строительства применяют химические присадки – порядка 2%: поташ, нитрат натрия и другие. Если в бетонную смесь добавляется одна из таких присадок, то температура смеси составляет от 25 до 35 гра-

дусов, а когда бетон уложен, температура смеси начинает заметно снижаться. Чаще всего процесс укладки бетона производится при внешней температуре порядка минус 20 градусов. Если бетон – модифицированный, то его укладка может производиться в один или два слоя.

Чаще всего выбирается методика отверждения бетона при помощи «термоса», она является более чем доступной для строительства. Также в арктических регионах и регионах Крайнего Севера существенной является проблема оледенения гидротехнических сооружений. В таких условиях происходит формирование многолетних льдов. Такие льды оказывают самое существенное внешнее влияние на сооружение, а потому в их отношении определяются завышенные требования.

Когда происходит создание проекта, важно учитывать те или иные свойства, характерные для льдов, их возможные изменения при определенных условиях. К числу такого рода факторов следует отнести наличие вечной мерзлоты. При ее наличии нагрузка на гидротехнические сооружения существенно возрастает. Ледовая масса может нарастать либо существенно снижаться по объему [4, с.50].

Обобщая приведенные данные, важно определить основные требования, которые приводят к увеличению надежности конструкций в период их использования. В целом, такие требования связаны с противодействием воздействию сурового климата, нарастанию покрова льда и существенным нагрузкам льда и ветра.

Наиболее важные требования, которые влияют на надежность возводимых конструкций:

1. Конструкция должна быть простой и иметь высокую степень технологической устойчивости.
2. Использование материалов, которые отлично проявляют себя при низких температурах. У материалов должна быть отличная свариваемость, высокая морозостойкость и устойчивость к воздействию влаги [6, с.128].
3. Если сооружение имеет тонкие стенки, то для него требуется создание противоледного пояса, что позволит защитить его от существенных ледовых нагрузок.
4. Правильный расчет состояния мерзлого грунта и понимание того, что у него более высокая сцепляемость в сравнении с обычным грунтом, в результате происходит существенная экономия затрат и материалов.
5. Часто грунт подлежит дополнительной тепло- и гидроизоляции.
6. У сооружения не должно быть выступающих элементов, что снижает воздействие льда и ветровой нагрузки.
7. Анализ влияние термического расширения льда в сооружении, в его конструктивных элементах.

Чтобы учитывать приведенные выше требования, применяются трубчатые элементы, а также их производные – трубошпунты. Устройство трубошпунта включает в себя сами трубы и замки, которые к ним приварены [1, с.58].

Трубошпунты имеют существенные преимущества перед обычными шпунтами:

- Экономия материалов.
- Рост сопротивления конструкции к нагрузкам.
- Растет предельно допустимая нагрузка.
- Снижается количество дефектов в процессе строительства сооружений.
- Снижается возможность заклинивания шпунтов.
- Растет ширина сваи, сокращается цикл ее погружения в грунт.
- Увеличивается жесткость трубы.
- Изделие подходит для разного типа грунта.

Наличие суровых климатических условий требует от проектировщиков и инженеров особо тщательного анализа при определении формы и назначения сооружения, при анализе подходящих материалов. В ходе проектирования сооружения важно опираться на достижения передовой науки, применять наиболее прочные, и в то же время легкие материалы, поскольку процесс перевозки строительных материалов в таких условиях достаточно затратен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.ГОСТ Р 52664-2010 «Шпунт трубчатый сварной. Технические условия». М.: Стандартинформ, 2011. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200083898>.
- 2.Линейцев А.А. Проблемы строительства сооружений в Арктике // Молодой ученый. 2021. № 5 (347). С. 74-78.
3. Пюрвеев Д., Майдар Д. От кочевой до мобильной архитектуры. М., Стройиздат, 1980. 195 с.
4. Иоффе М.А., Глотов Д.А., Сафронов В.В., Кулчаев Т.Э., Хачатрян А.З., Кушнёров С.В. Особенности строительства жилых зданий в условиях Севера // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования. Н.: Си-бак, 2016. 348 с.
5. Сапрыкина Н.С. Малоэтажное индустриальное жилище для районов пионерного освоения Севера — особенности архитектурного формообразования: дис. канд. архитектуры. Л.: ЛИСИ, 1987. 299 с.
6. Сапрыкина Н.А. Основы динамического формообразования в архитектуре. М.: Архитектура – С, 2005. 264 с.
- 7.Тиманцева Н.Л. Принципы моделирования жилой среды в экстремальных условиях обитания: автореф. дис. канд. архитектуры. М., 2010. 88 с.
8. Фаорова Л.Г. Некоторые вопросы прогнозирования мобильной жилой ячейки будущего. В кн.: Теория и практика планировки и застройки северных городов. / Сб. научных трудов ЛенЗНИИЭП. Л., 1982. 342 с.

© Пахомова А.А., Милованова Е.А., 2024.